

DOI: 10.5281/zenodo.14449318

A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO E REDUÇÃO DO ENVELHECIMENTO FACIAL

Autores: Heloiza Araújo Rosa; Maira Cristina de Oliveira Silva; Maria Vitória Ramos Rodriguês; Tamila Santos Peres; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: O ácido ascórbico, comumente conhecido como vitamina C, é um ativo reconhecido por suas propriedades antioxidantes e regenerativas, essa vitamina desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e beleza da pele, com a capacidade de estimular a produção de colágeno, clarear manchas e proteger contra os danos causados por radicais livres que aceleram o surgimento de alterações cutâneas, tornando-a um aliado indispensável em tratamentos estético e um componente fundamental nas rotinas de cuidados com a pele. **OBJETIVOS:** Analisar o uso do ácido ascórbico na estética com a função da prevenção e tratamento do envelhecimento facial. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando para pesquisa as bases de dados PubMed e Lilacs. Foram usados os descritores "ácido ascórbico" e "rejuvenescimento cutâneo", com artigos publicados no ano de 2023, que fossem relacionados aos benefícios da vitamina C e a sua atuação no envelhecimento cutâneo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos efeitos obtidos nos estudos, a aplicação da vitamina C tem propriedades antioxidante, é reconhecida por sua capacidade de neutralizar radicais livres, o que ajuda a proteger as células contra o estresse oxidativo anti-inflamatórias, tornando a vitamina importante para reduzir processos inflamatórios na pele. Além disso, oferece proteção adicional contra os danos causados pelos raios ultravioleta (UV). O ácido é um conhecido bioestimulador da síntese de colágeno ao prevenir a inativação das enzimas: hidroxilase e lisina. A vitamina C é fundamental para a manutenção da estrutura da pele e para a cicatrização de feridas, resultando em uma pele mais firme e elástica e com menor aparecimento de rugas. **CONCLUSÃO:** Observou-se nas pesquisas realizadas as evidências que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do ácido ascórbico, juntamente com seus nutrientes essenciais, são fundamentais para a manutenção da saúde da pele. Quando concentrado e aplicado diretamente na pele, a vitamina C fortalece o epitélio e proporciona uma ação farmacodinâmica por meio de seus mecanismos de ação e propriedades terapêuticas, com potencial para prevenir e tratar o envelhecimento cutâneo, demonstrando a eficácia do tratamento proposto.

Descritores: Colágeno, antioxidante, rejuvenescimento.

Instituição: Universidade Federal de Jataí